

QADRIYATLAR FALSAFASI

**Nurmamatova Mehribon
Panoyeva Dildora**

Denov tadbirkorlik va pedagogika institute Filologiya fakulteti Ta'lim yo'nalishi:
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili 105-guruh talabalari:

panoyevadildora@gmail.com

sanjardaminov52@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada qadriyatlar falsafasi va aksiyalogiyaning asosiy mazmuni yoritilgan va qadriyatlarning inson hayotidagi o'рни masalasi haqida ma'lumot berilgan.

Abstract: This article covers the main content of the philosophy of values and axiology and provides information about the role of values in human life.

Абстрактный: В данной статье раскрыто основное содержание философии ценностей и аксиологии, а также дана информация о роли ценностей в жизни человека.

Kalit so'zlar: Qadriyat, Obida, Tarix, Axloqiy qadriyat, Estetik qadriyat, Ijtimoiy qadriyat.

Key words: Value, Obida, History, Moral value, Aesthetic value, Social value.

Ключевые слова: Ценность, Обида, История, Моральная ценность, Эстетическая ценность, Социальная ценность.

Milliy qadriyatlar – har bir millatning o'ziga xos xususiyatlarini ifodalovchi falsafiy tushuncha bo'lib, o'sha millat bosib o'tgan ijtimoiy taraqqiyot jarayonida shakllangan milliy madaniy meros xazinasiga qo'shgan hissasini, ulushini ifodalaydi. Har bir millat o'z tarixi qadriyati va an'alariga ega vabular bu davlatni iftixoridir va u o'sha millat bosib o'tgan ijtimoiy taraqqiyot jarayonida shakllangan milliy madaniy meros xazinasiga qo'shgan hissasini, ulushini ifodalaydi. Bir so'z bilan aytganda, milliy qadriyatlar – milliy ma'naviy madaniyat ifodasi bo'lib, har bir millatning insoniylik xazinasiga qo'shgan munosib hissasining hosilasidir.

Tarix –bu tabiat inson va jamiyatdagi har qanday rivojlanish jarayonidir. Shu ma'noda olamning yaratilish tarixi, Yer tarixi, barcha fanlar tarixi va boshqa tushunchalar bu fan va bu kategoriya orqali o'rganiladi. Insoniyat va uning mahsuli bo'lgan tamaddunlar rivoji, jamiyat va davlatlar o'tmishi taraqqiyoti jarayonini o'rganuvchi fan hisoblanadi va ularni o'rganadi.

Umuman olganda qadriyatlar va tarix tushunchalari bir birga yaqin atamalardir, chunki qadriyatlar tariximizda namoyon bo'lgan va tariximizni esa qadriyat va odatlarimizsiz tassavur qilib bo'lmaydi.

Falsafiy tomondan qaraganda qadriyatlar va odatlar umumlashgan holda bir tushunchani anglatadi va bu aksiyalogiya deb ham yuritiladi.

Xo'sh unda aksiologiya nima?

Aksiologiya (yunoncha *axio* – qadriyat va *logos* – fan, ta'limot) – qadriyatshunoslik, ma'naviy hodisalardan biri bo'lgan qadriyatlar sohasini o'rganadigan, uning qonun va kategoriyalarini tadqiq qiladigan ilm yo'nalishi, qadriyatlar haqidagi fan. Aksiologiya qadriyatlarning tabiati, ularning voqelikdagi o'ri va qadriyatlar dunyosining tuzilishi, ya'ni turli qadriyatlarning o'zaro, ijtimoiy va madaniy omillar va shaxs tuzilishi bilan bog'liqligini o'rganadi.

Shunga ko'ra, aksiologiya falsafiy bilimlarning maxsus bo'limi sifatida borliq tushunchasi ikki elementga bo'linganda paydo bo'ladi: reallik va qiymat amaliy amalga oshirish imkoniyati sifatida. Bu holda aksiologiyaning vazifasi borliqning umumiy tuzilishidagi amaliy aql imkoniyatlarini ko'rsatishdan iborat.

Shunday ekan qadriyat tushunchasiga alohida to'xtalsak.

«Qadriyatlar falsafiy va sotsiologik tushuncha. U birinchidan, biror ob'ektning ijobiy va salbiy qimmatini, ikkinchidan, ijtimoiy ongining normativ belgilovchi baholovchi jihati (sub'ektiv qadriyatlar yoki ong qadriyatlari)ni ifoda etadi». Demak, qadriyat keng qamrovli tushuncha ekan, qadriyatlar falsafasi esa falsafaning asosiy negizidan desak mubolag'a bo'lmaydi.

Qadriyatlar falsafasi insoniyatning eng muhim tushunchalari, xulq-atvori va axloqiy tamoyillari haqida chuqur tahlil qilish imkonini beruvchi o'lkadir.

Bu falsafiy soha, talqinlarning rang-barangligi va ichki qatlamlarida yashiringan vazifalarini Sohib berish orqali inson ruhiyatiga ta'sir qiladigan qadriyatlarni assosial va etnik kontekstlarda o'rganadi.

Qadriyatlar va ularning Turlari.

Qadriyatlar asosan uch asosiy kategoriya bo'yicha ajratiladi:

1. Axloqiy qadriyatlar: Bu qadriyatlar insonning axloqiy tanlovlarini shakllantiradi. Misol uchun, adolat, haqiqiylik va mas'uliyat tushunchalari insonlar o'rtasida ishonch, hurmat va hamjihatlikni rivojlantiradi. Axloqiy qadriyatlar jamiyatda ijtimoiy adolatni ta'minlashga, korrupsiyaga qarshi kurashishda va axloqiy muammolarni hal qilishda muhim rol o'ynaydi. Bulardan tashqari, axloqiy qadriyatlar ko'plab din va falsafa tizimlarida belgilangan namunalar sifatida mavjuddir.

2. Estetik qadriyatlar: Estetik qadriyatlar insonlar go'zallikni qanday qabul qilishini belgilaydi va san'at, muxlislari va lozim bo'lgan badiiy his-tuyg'ularni muhokama qilishga imkon beradi. Go'zallik, shuningdek, tabiat, san'at asarlari va badiiy ifoda shakllari orqali namoyon bo'lishi bilan birga, madaniyat va urf-odatlarining binoyiy muvozanatini qanday aks ettiradiganligini ham ko'rsatadi. Estetik qadriyatlar, insoniyat tarixida, madaniyatlarni bir-biridan farqlovchi muhim fan sifatida dars beriladi.

3. Ijtimoiy qadriyatlar: Bular jamiyatda va oilada o'zaro munosabatlarni belgilovchi qadriyatlar bo'lib, ijtimoiy adolat, o'zaro yordam va hamjihatlikni rivojlantiradi. Bu qadriyatlar turli madaniyat va an'analar asosida shakllanib, jamiyatdagi ijobiy o'zgarishlar uchun mustahkam poydevor yaratadi. Ijtimoiy

qadriyatlar xususida gapirganda, gender rollari, oilaviy qadriyatlar va xilma-xil guruhlar o'rtasidagi hamkorlik hissiyotlari muhim ahamiyatga ega. Bu kategoriyalarining barchasi qadriyatlarni shakillantiradi va mohiyatini yoritadi.⁴²

Qadriyatlar falsafasining keng ko'lamdagi ahamiyati:

Qadriyatlar falsafasi, inson hayotida nafaqat individual, balki ijtimoiy masalalarda xam muhim rol o'ynaydi. Insonlar o'zgacha muammolarni hal qilishda, bir-birlariga yordam berish, ijtimoiy mas'uliyatni anglash va kelajak avlodlarga yaxshilik etkazishga qaratilgan yo'nalishlarni tanlashda qadriyatlarning ahamiyati juda katta. Ular shuningdek, tolerantlik va bag'rikenglikka yo'naltirilgan e'tiqodlar sifatida sanaladi.

Qadriyatlar fani, abadiyat sari intilayotgan insonlar uchun doimiy o'zgarish manbai hisoblanadi. Ular bir tomondan axloqiy va estetik qadriyatlarning birlashishi orqali sodir bo'lishi mumkin, ikkinchi tomondan esa kompleks ijtimoiy muammolarni hal qilishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi.

Asosan hayotimizda milliy va diniy qadriyatlar o'rin olgan ular jamiyatimiz tomog'idan keng talqinda targ'ib qilinadi va ularda ko'pgina tarbiyaviy jihatlari mavjud. Yanikim kelajak avlod, yoshlar uchun tarbiyaviy ahamiyati va o'rnak oladigan manbalar bisyor.

Milliy va diniy qadriyatlarimizdan yana biri halollik hisoblanadi. Buyuk bobokalonimiz Bahouddin Naqshbandning

"Ibodot o'n qism bo'lsa, shundan to'qqiz qismi halollikni talab qilish, qolgan bir qismi boshqa ibodatlardir", degan o'gitlari halollik maqomi qanchalar yuksak ekanini ko'rsatib beradi. Halollik har tomonlama poklikni ifodalaydi. Bunday namuna qila oladigan mazmunga boy gaplar oltinha teng jumlar bisyor chunki bizning yurt qadriyati beqiyosdir.

Yana shu o'rinda ko'plab hikmatlarga yuzlansak manfaatga boy bo'lardi va yurtimizning eng ulug' ajdodi, buyuk Navoiy bobomiz o'gitlarini yodga olsak. Buyuk mutafakkir barkamollik va komillikning namunasi bo'lgan Farhodni tavsiflab, "Demangkim, ko'zi poku ham so'zi pok, Dili poku, tili poku ham o'zi pok", deydi.

Haqiqatdan bunday jumlar qadriyatimizning boyligini namoyon etadi desak mublag'a bo'lmaydi. Halollikning eng muhim jihatlardan biri o'g'rilik, poraxo'rlik, firibgarlik, davlat mulkini talon-taroj qilish kabi bu kishilar mulkiga tajovuz va xiyonat qilishdan tiyilish sanaladi.

Va unga olib boruvchi vositalarning barchasi, ayniqsa, mehnat qilish, kasbu hunar bilan shug'ullanish ham islomiy qadriyatlar orasida alohida o'rin tutadi.

Dinimizda shunday hadislar borki tarbiyaviy jihatdan mavzumizga oid.

42. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://arxiv.uz/uz/documents/referatlar/falsafa/qadriyatlar-falsafasi&ved=2ahUKEwjGzbmc7LGKAxXQHhAIHX_PAqUQFnoECBoQAQ&usg=AOvVaw0ZEBYgKsL8txo_v0P SJU04

Hadisi sharifda. "Inson o'z qo'li bilan ishlab topgan luqmasidan shirinroq ne'mat yo'q", ekanligi ta'kidlangan. Biz shuni anglashimiz 'mumkinki halol luqma doim foydalidir va kelajak avlodimizga bu hadislar halol mehnat orqasidan pul topishni hayotda milliy va diniy qadriyatlarimizni ilgari surgan holda mazmunli uashashga chorlaydi.

Yana bir ajoyibi: Payg'ambarimizning " Avvalo onangga, yana onangga va yana onangga, so'ng

otangga yaxshilik qil. " deb takidlagan hadislar yoshlar orasida mashhur va biz u orqali farzandlarimizga ota-onaga bo'lgan mehr-muhabbatlarini yanada kuchaytirishimiz mumkin. Shunday hikmatli so'zlarimiz bizning mazmuni qadriyatimizdan dalolatdir.

Xulosa.

Milliy qadriyatlar bizning o'tmish tarzimiz va madaniyatimizni aks ettirgani kabi, biz ularni kelajakka yosh avlodlarimiz orqali yetkazishimiz darkor. Milliy va diniy qadriyatlarimizning inson tarbiyasidagi o'rni beqiyos. Shunday qilib, qadriyatlar falsafasi nafaqat fikrlarni shakllantiruvchi, balki hayotni yanada ma'noli va ahamiyatli qilishga yordam beruvchi biror masala sifatida qabul qilinadi. Insoniyat uchun qadriyatlarni yangilash va saqlash har doim dolzarb masala bo'lib qoladi, chunki ular jamiyatni birlashtiradigan va insoniyat ravnaqi uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Insoniyat o'z qadriyatlarini yanada kengaytirish va hayotini boyitadigan yangi yondashuvlar izlab davom etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

I. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Odoblar haziynasi. Sharq. Toshkent. 2011. B.67.

II.A.V.Petrovskiy. «Umumiy psixologiya», Toshkent, 1992.

III.M.G.Davletshin. "Psixologiya", Izohli lug`ati, Toshkent 1998

IV. Foziev E. "Umumiy psixologiya " 1-kitob, Toshkent, 2004